

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№3

2025-YIL APREL. NAVBATDAN TASHQARI SON

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 441 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 1-aprelda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 28-fevraldagi 333/5-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

ПРИНЦИПЫ ПЕРЕХОДА УЗБЕКИСТАНА К ЗЕЛЁНОЙ ЭКОНОМИКЕ, СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ	12
Набиев Дилмурод Хамидуллаевич	
YaShIL TEXNOLOGIYALAR VA RAQAMLASH TIRISH TA'SIRIDA MEHNAT BOZORINING TRANSFORMASIYASI	19
Abduraxmanov Kalandar Xo'jaevich	
РОЛЬ ТВОРЧЕСКОГО ТРУДА В ПОВЫШЕНИИ ЕГО ЭФФЕКТИВНОСТИ	26
Гулямов Саидахор Саидахмедович, Икрамов Мурат Акрамович, Очилов Акрам Одилович	
BARQAROR RIVOJLANISHNI TA'MINLASH MAQSADIDA "YASHIL IQTISODIYOT"GA O'TISH ZARURATI	33
O.X. Hamidov, D.Sh. Yavmutov	
ESG-ИНСТРУМЕНТАРИЙ КАК ФАКТОР УСИЛЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ	38
Татьяна Юрьевна Анопченко, Сергей Вадимович Ревунов, Роман Вадимович Ревунов	
TRANSITION OF RUSSIAN REGIONS TO A CLOSED-LOOP ECONOMY	49
Nikonov Sergey Mikhailovich, Ochilov Akram Odilovich, Filipenko Alexander Alexandrovich	
"YASHIL" IQTISODIYOTNING MOHIYATI VA TUZILISHI	53
Navruz-Zoda Baxtiyor Negmatovich	
ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА КАК ДРАЙВЕР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЫНКА ТРУДА И МОДЕРНИЗАЦИИ РАБОЧИХ МЕСТ В УЗБЕКИСТАНЕ	59
Зокирова Нодира Каландаровна	
KREATIV IQTISODIYOT VA UNING INDUSTRIYA TURLARINING NAZARIY MASALALARI	64
Mamayunus Pardaev, Obid Pardaev, Akram Ochilov	
EKOLOGIK OMILLARNI HISOBGA OLGAN HOLDA BARQAROR IQTISODIY O'SISHDA ERISHISH	73
Saidov Muhammadali Hakimovich, Ochilov Akram Odilovich, Esanbekov Diyorbek Mirzabek o'g'li	
INNOVASION TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA MEVA-SABZAVOTCHILIK MAHSULOTLARI KOOPERASIYASINING SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI	81
Raxmatulla Ergashev	
KARTOSHKKA MOSLANUVCHAN NAVLARI TURLI EKISH MUDDATLARI VA MULCHALASHLARDA HOSILDORLIGI HAMDA IQTISODIY SAMARADORLIK KO'RSATKICHLARI	86
Ostonaqulov Toshtemir Eshimovich, Toshpulatova Surayyo Tulqin qizi, Ismayilov Alisher Isroilovich	
YASHIL IQTISODIYOT - INNOVATSION RIVOJLANISHNING KALITI	90
Mirzayev Kulmamat Djanakovich, Usmonov Murodjon Dasmurot o'g'li	
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ «ЗЕЛЁНОЙ ЭКОНОМИКИ» В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН	93
Сайёра Насимовна Хамраева	
SABZAVOT (SHIRIN) MAKKAJO'XORI AJRATILGAN MOSLANUVCHAN NAV-DURAGAYLARINI ASOSIY VA TAKRORIY EKINLAR SIFATIDA TURLI MUDDATLARDI YETISHTIRISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI	97
Ostonaqulov Toshtemir Eshimovich, Nurillaev Ilhom Xolbek o'g'li, Jabborov Botir Shukurovich	
ZAMONAVIY BOZOR MUNOSABATLARIDA SAVDONI RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY VA USLUBIY JIHATLARI	101
Ivatov Irisbek	
O'ZBEKISTONDA YASHIL IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI	105
Yadgarov Akram Akbarovich, Abdiyeva Flora Botir qizi	
GREEN ECONOMY: GLOBAL PERSPECTIVE AND UZBEKISTAN'S PATH	110
Dilmurod Mirza-Akhmedovich Rasulev, Dildorakhon Ulugbek kizi Shomuradova	
OLIV TA'LIM XIZMATLARINI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA TARG'IB QILISH BO'YICHA XORIY TAJRIBASI	113
Musayev Bekjon Shukurillayevich	

TURIZM INDUSTRIYASINI BARQAROR STRATEGIK RIVOJLANTIRISHDA QO'LLANILADIGAN USULLAR TAHLILI	116
Turdibekov Xasan Ibragimovich	
ЗЕЛЁНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ И ФАКТОРЫ ЕГО РАЗВИТИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ	120
Орипов Ильхом Абдуллаевич	
Перспективы развития цифровой трансформации в Республике Узбекистан	128
Мусабеков Джорабек Хакимджанович, Воронин Сергей Александрович	
YASHIL IQTISODIYOT – BARQAROR RIVOJLANISHNING MUHIM OMILI SIFATIDA.....	133
G.Erkayeva	
Barqaror ish o'rinlarini yaratishda yashil iqtisodiyotning o'rni	138
Qo'chqorov G'aybulla Fayzullayevich, Qo'ziyeva Shaxnoza Bozor qizi	
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ	141
Фазлитдин Бахадирович Аминов	
RESPUBLIKADA EKOLOGIK TOZA MAHSULOT YETISHTIRISH ASOSIDA ELEKTRON SAVDONI RIVOJLANTIRISH.....	145
Q. J. Mirzayev, F. F. Ulug'murodov	
Qoraqalpog'istonda sanoatni restruktizatsiyalash va yashil iqtisodiyotni rivojlantirish: muammolar, istiqbollar va statistik tahlillar	150
Abipova Gulmira Salavatdinovna	
CHORVACHILIK XO'JALIKLARINI RIVOJLANTIRISHDA AGLOMERATSIYANING AHAMIYATI.....	153
Xusainov Oybek Jabborovich	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA STRATEGIYASINING KOMPANIYA UCHUN AHAMIYATI.....	156
Ergashev Toxir Kurbanovich, Toxirova Nigora Zokirjon qizi	
CHORVACHILIK KLASSTERLARI VA AGLOMERATSION RIVOJLANISH: O'ZARO TA'SIR VA SYNERGIYALAR	161
Xusainov Oybek Jabborovich 161	
HUDUDLARNING INNOVATSIYON SALOHİYATINI VAHOLASH	165
J.A. Ismatullayev, A. Do'lanov	
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН	171
Нафасов Тохиржон, Г. П. Эркаева	
Mamlakatimizda ishsizlikni kamaytirishga qaratilgan islohotlar.....	174
Djurayev Olimjon Narkulovich	
USE OF THE ADVANCED EXPERIENCE OF FOREIGN COUNTRIES OF FARMING AND HOUSEHOLDS....	178
Ochilova Nargiza Akramovna	
SHAHAR AGLOMERATSIYALARINING RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH OMILLARI.....	181
Xidayatova Nigora Shorakibovna	
IQTISODIY O'SISHDA MEHNAT MIGRATSIYASINING AHAMIYATI.....	184
Djurayev Olimjon Narkulovich, Saidakbarov Jamshid Ne'matullo o'g'li	
TURIZMNIDA RIVOJLANTIRISHDA TRANSPORT XIZMATLARINI TAKOMILLASHTIRISH	189
Qosimov Jahongir	
РЫНОК ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ В ТУРИЗМЕ В УСЛОВИЯХ ДИВЕРСИФИКАЦИИ И ДЕМОКРАТИЗАЦИИ ГОСТИНИЧНОЙ ИНДУСТРИИ.....	192
Ташмаматов Садирдин Нажмиддинович	
O'zbekistonda turizm sohasida faoliyat yuritayotgan kadrlar malakasini oshirishda dual ta'limdan foydalanishni boshqarish.....	196
Ochilov Akram Odilovich, Xamidova Mo'tabarxon Abdumalik qizi	
МАКТАБГАЧА ТА'ЛИМ TASHKILOTLARIDA AUTSORSING XIZMATLARIDAN FOYDALANISH MEKANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH	201
Nasiba Ergasheva	
KORXONALARDA XODIMLARNI BOSHQARISHNING ASOSIY TAMOYILLARI	207
Djurayev Olimjon Narkulovich, Nurullayeva Vazira O'ktamovna	
ЗЕЛЁНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ: ПЕРСПЕКТИВЫ И РИСКИ	211
Номазов Бахром Бобомурадович	

ИНТЕГРАЦИЯ ПРИНЦИПОВ ESG В ФИНАНСОВУЮ СФЕРУ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН	215
Алимова Азиза Шерзатовна	
THE IMPACT OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND DIGITAL TECHNOLOGIES ON MANAGEMENT	219
Ergashev Tokhir Kurbanovich, Tohirova Nigora Zokirjon kizi	
ЎЗБЕКISTONNING “YASHIL IQTISODIYOT STRATEGIYASI”NI AMALGA OSHIRISHNING ZARURIYATI VA ISTIQBOLLARI	224
Ergasheva Nazira Muratovna, Soyibov Mirjon Bekjonovich	
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УСЛУГ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ВЛИЯЮЩИХ НА ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ	227
Алимова Муниса Юлчиевна	
РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБУВНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЕЁ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗНАЧИМОСТИ.....	232
Расулов Нозимжон Набиджонович	
AGLOMERATSIYA VA IQTISODIY O‘SISH: SABAB–OQIBAT ALOQASI (QASHQADARYO VILOYATI MISOLIDA)	236
Xidoyatova Nigora Shorakibovna	
KORXONALARNING SOLIQ IDORALARIDA HISOBGA OLINISHIDAN HOSIL BO‘LGAN ORTIQCHA TO‘LOVLARINI VOJXONA TO‘LOVLARIDA HISOBGA OLISH MEKANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH	239
Boykabilov Bahodir Mustafaevich	
UZOQ MUDDATLI AKTIVLARGA INVESTITSIYALAR HISOBINI TAKOMILLASHTIRISHNING AHAMIYATI	242
Egamberdiyeva Salima Rayimovna, Bozorov Yashnarbek Xayrulla o‘g‘li	
ORGANIK QISHLOQ XO‘JALIGIDA “IXTISOSLASHTIRILGAN AGROKOOPERATIV” TASHKIL ETISH ORQALI TA‘MINOT ZANJIRI BOSHQARUVINI TAKOMILLASHTIRISH.....	248
Amirqulov Shuxrat Olimovich	
MAMLAKATIMIZDA OLIY TA‘LIM MUASSASALARINING MOLIYAVIY RESURSLARDAN SAMARALI FOYDALANISHI UCHUN ZAMONAVIY HUQUQIY ASOSLARI.....	254
Xayriddinov Shuxrat Botirovich	
TURIZMNING MADANIY-TARIXIY RESURLARI: ASOSIY TUSHUNCHALAR VA TAMOYILLAR	258
Ruzmanov Dilshod Usmanovich	
BARQAROR TURIZM DESTINATSIYALARINING SIG‘IMINI BAHOLASH METODIKASI.....	262
Ibroximov Nodirbek Xasanovich	
ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ КАК ОСНОВА ЗЕЛЕННОЙ ЭКОНОМИКИ В УЗБЕКИСТАНЕ	266
Хусаинов Равшан Рахимович	
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МАРКЕТИНГ И ПОВЕДЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.....	272
Раимова Муборак Джураевна	
“YASHIL IQTISODIYOT”NING ASOSIY XUSUSIYATLARI	276
Djumayev Asqar Xaydarovich	
RAQAMLI MARKETINGNING ISTE‘MOLCHI XULQ-ATVORIGA TA‘SIRI.....	281
Raimova Muborak Jurayevna, Dilmurodov O‘tkir	
HUDUDNING IJTIMOIY-IQTISODIY SALOHİYATINI RIVOJLANTIRISH OMILLARI	287
SH.A. Buriyev	
SAVDO XIZMATLARINING ASOSIY FAOLIYAT KO‘RSATKICHLARI TIZIMINI BAHOLASH.....	291
Muxamedova Aziza Ravshanovna	
YASHIL IQTISODIYOT VA GLOBAL IQLIM O‘ZGARISHI: YASHIL IQTISODIYOTNING IQLIM O‘ZGARISHINI YENGISHDAGI O‘RNI VA GLOBAL HAMKORLIK.....	295
Usmonov Murodjon Xolmurod o‘g‘li, Ulug‘bek Eshmaxmatov	
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ МЕХАНИЗМА НАЛОГОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ УЗБЕКИСТАНА.....	299
Абдулов Дамир Рустамович	
ЎЗБЕКISTON RESPUBLIKASIDA YASHIL IQTISODIYOTGA O‘TISH ISTIQBOLLARI	305
Yuldashev Shamsiddin Qiyamiddinovich, Boliyeva Baxora Farxodovna	

ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА: КОНЦЕПЦИИ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ.....	308
Туляганова Шахноза Самукджановна	
O‘TA ERTAGI TARVUZNING HIMOYALANGAN JOYLAR UCHUN MOSLANUVCHAN NAV VA DURAGAYLARINI AJRATISH, ULARNI TURLI O‘G‘IT ME‘YORLARIDA HOSILDORLIGI VA IQTISODIY SAMARADORLIGI.....	311
Ostonaqulov Toshtemir Eshimovich, Amirov Xamidulla Suyunovich, Umirova Durdona Muqum qizi	
ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПЛОДООВОЩНОЙ ОТРАСЛИ В УЗБЕКИСТАНЕ	315
Уралов Элшод, Вельм М.В.	
DEVELOPMENT STRATEGY AS A MODEL OF PROGRESS IN HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT IN UZBEKISTAN.....	320
Abdiev Alimardon	
ОСОБЕННОСТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ СЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И РАЗВИТИЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА.....	322
Мухаммадбобур Салимов	
KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIK FAOLIYATI RIVOJLANISHIGA TA‘SIR ETUVCHI OMILLAR.....	326
Suyunov Jabbor Mahmudovich	
“SALOHIYAT” TUSHUNCHASINING MAZMUNI VA IQTISODIY-IJTIMOYIY MOHIYATI.....	331
Zoirov G‘olibjon Toshtemir o‘g‘li	
DAVLAT BOSHQARUVIDA SUN‘IY INTELLEKTDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI	334
Salimov Muhammadbobur Qodir o‘g‘li	
O‘QUV JARAYONLARINI TASHKIL ETISH VA BOSHQARISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH	337
Tilakov Sherzod	
TIJORAT BANKLARIDA KORPORATIV BOSHQARUVNING XALQARO TAMOYILLARI ASOSIDA BOSHQARUV SIFATINI OSHIRISHDA YASHIL IQTISODIYOTNING AHAMIYATI.....	340
Sattarov Umirzoq, Ro‘ziev Zafar Ikromovich	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA O‘ZBEKISTONDA SANOAT XOM ASHYOLARIDAN SAMARALI FOYDALANISH TENDENSIYALARI.....	343
Xazratov Sarvar Ibragimovich	
YURTIMIZDA RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA KADRLAR TAYYORLASHNING ZAMONAVIY TENDENSIYALARI	348
G‘aniyev Shaxzod Shuhrat o‘g‘li, O‘rinov Diyorbek Xolmo‘min o‘g‘li	
QASHQADARYO VILOYATI O‘QUV MARKAZLARI VA KURSLARINI BOSHQARISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH	353
Tilakov Sherzod Akbarovich	
SANOAT KORXONALARIDA MAHSULOT ISHLAB CHIQRISH VA SOTISH SIFATI HAMDA SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA XODIMLARNI BOSHQARISH YO‘NALISHLARI.....	357
Ochilov Akram Odilovich, Ziyodullayeva Marjona Alisher qizi	
OMMAVIY TADBIRLAR YORDAMIDA TURIZMNI RIVOJLANTIRISH: O‘ZBEKISTON VA XALQARO TAJRIBA.....	360
Ibragimov Sardorbek Xusanovich	
Анализ цифровой трансформации и её влияния на привлечение инвестиций в регионы Узбекистана.....	365
Рахмонова Дурдона Хасан кизи	
Korxonada moliyaviy salohiyatini baholashning statistik tahlili.....	370
M.O. Musurmonova	
DIRECTIONS FOR IMPROVING THE FINANCIAL MANAGEMENT SYSTEM OF THE BANKING SYSTEM OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN	377
Kadirov Lutfulla Khalimovich	
PROBLEMS OF EMPLOYMENT IN THE LABOR MARKET OF UZBEKISTAN AND STRATEGIC DIRECTIONS FOR THEIR SOLUTION	381
Sharopov Temirmalik Rustam o‘g‘li	

“YASHIL” IQTISODIYOT TAMOIYILLARI ORQALI QASHQADARYO VILOYATI SANOAT KOMPLEKSINI TAKOMILLASHTIRISH	385
U.Shukurov	
Foreign experiences in attracting investments in service industries	390
Hazratkulov Shahboz Boboqul oqli	
YASHIL IQTISODIYOTDA TA'LIMNING ROLI	394
Babayeva Lola Ibragimovna	
O'ZBEKISTONDA YASHIL IQTISODIYOTNING RIVOJLANISHI UCHUN DAVLAT TOMONIDAN YARATILAYOTGAN IMKONIYATLAR.....	398
Xudoyorov Azizbek Avaz o'g'li	
OLIJ TA'LIM MUASSASALARIDA TA'LIM SIFATINI YAXSHILASHNING XORIJ TAJRIBASI.....	404
Safarov Sh. S.	
IJTIMOIJ MENEJMENTDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA: XALQARO TAJRIBA VA ULARNI O'ZBEKISTON SHAROITIDA JORIY ETISH ISTIQBOLLARI	408
G'aniyev Shaxzod Shuhrat o'g'li, Davronova Farangiz	
«Государственный финансовый контроль: Казначейский контроль в бюджетном процессе и перспективы его развития».....	415
Файзуллаева Зилола Равшановна, Д.Х. Пулатов	
YANGI O'ZBEKISTONDA YASHIL RAQAMLI IQTISODIYOTGA O'TISHNING ASOSIJ JIHATLARI.....	421
Urozoza Shaxlo Hasan qizi, Hazratqulov Shahboz Boboqul o'g'li	
OLIJ TA'LIM SIFATINI OSHIRISH MASALALARI: XALQARO TAJRIBA VA ULARNI O'ZBEKISTON SHAROITIDA JORIY ETISH ISTIQBOLLARI	427
Safarov Shoxrux Sattor o'g'li	
PROSPECTS FOR IMPROVING THE EFFICIENCY OF HUMAN RESOURCES IN UZBEKISTAN.....	431
Alimardonova Gulfizoda Alimardon kizi	
QISHLOQ XO'JALIGIDA KAPITAL QO'YILMALAR HISOBINI TO'G'RI TASHKIL ETISHNING AHAMIYATI	434
Egamberdiyeva Salima Rayimovna	

BARQAROR TURIZM DESTINATSIYALARINING SIG'IMINI BAHOLASH METODIKASI

Ibroximov Nodirbek Xasanovich

“Ipak yo‘li” turizm va madaniy meros xalqaro universiteti mustaqil izlanuvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada shaharlarda va tabiat zonalarida joylashgan turistik destinatsiyalarning sig'imini baholash metodikasi ilmiy asosda yoritilgan. Turistik destinatsiya sig'imi – bu ma'lum bir hududda turistlar soni ortgan taqdirda ham ekologik barqarorlik, iqtisodiy samaradorlik va madaniy-ijtimoiy muvozanatni ta'minlay oladigan imkoniyatlar majmuasidir. Maqolada ushbu sig'imni aniqlashda iqtisodiy, ekologik va madaniy-ijtimoiy ko'rsatkichlarni o'z ichiga olgan integral yondashuv taklif etiladi. Samarqand, Buxoro va Chimyon misolida sayyohlar oqimini boshqarish va hudud resurslaridan oqilona foydalanish imkoniyati tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: turistik destinatsiya, sig'im, ekologik yuklama, iqtisodiy samaradorlik, madaniy meros, integral yondashuv.

Abstract: This article presents a scientifically grounded methodology for evaluating the carrying capacity of tourism destinations located in urban and natural environments. The carrying capacity of a tourism destination refers to the ability of a specific area to maintain ecological stability, economic efficiency, and socio-cultural harmony despite increasing tourist flows. An integral approach is proposed, incorporating economic, environmental, and socio-cultural indicators. The study uses Samarkand, Bukhara, and Chimgan as case studies to illustrate how effective visitor management and resource optimization can enhance the sustainability of these destinations.

Key words: tourism destination, carrying capacity, environmental load, economic efficiency, cultural heritage, integral approach.

Аннотация: В данной статье представлена научно обоснованная методика оценки ёмкости туристических дестинаций, расположенных в городских и природных зонах. Под ёмкостью туристической дестинации понимается совокупность возможностей территории сохранять экологическую устойчивость, экономическую эффективность и культурно-социальную гармонию при увеличении туристического потока. Предлагается интегральный подход, включающий экономические, экологические и социокультурные показатели. На примере Самарканда, Бухары и Чимгана проанализированы возможности управления туристическим потоком и рационального использования природных ресурсов.

Ключевые слова: туристическая дестинация, ёмкость, экологическая нагрузка, экономическая эффективность, культурное наследие, интегральный подход.

KIRISH

Turizm iqtisodiyotni diversifikatsiya qilish, yangi ish o'rinlari yaratish hamda hududiy brendni rivojlantirishda muhim o'rin egallaydi. Xususan, O'zbekistonda turizm sohasi tez sur'atlar bilan rivojlanib, yirik shaharlar (Samarqand, Buxoro, Toshkent) va tabiat zonalari (Chimyon, Hisor tog'lari)da sayyohlar oqimi sezilarli darajada ortmoqda. Biroq tashriflar sonining ko'payishi bilan birga, tabiiy muhitga tushadigan yuklama, madaniy meros obyektlarining saqlanishi hamda infratuzilmaning barqaror faoliyati yuzasidan muayyan muammolar vujudga kelmoqda.

Shu sababli, turistik destinatsiyalarning sig'imini aniq baholash hamda uni doimiy monitoring qilish turizm siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. So'nggi yillarda O'zbekistonda turizmni rivojlantirishni rag'batlantiruvchi bir qancha normativ-huquqiy hujjatlar qabul qilindi. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentabrdagi [1] farmoni va Vazirlar Mahkamasining tegishli qarori [2] asosida infratuzilmani modernizatsiyalash, marketing strategiyasini kuchaytirish va tabiat zonalarida ekologik muvozanatni saqlashga doir aniq choralar belgilangan.

Xalqaro tajriba shuni ko'rsatadiki, turistik sig'im buzilganda (overtourism), shaharlarda transport tirbandligi kuchayadi, chiqindilar miqdori oshadi, shuningdek, mahalliy aholi va sayyohlar o'rtasida ziddiyatlar yuzaga keladi [5], [6]. Shu bois, O'zbekistonda turistik oqimni ilmiy asosda boshqarish, tabiatni muhofaza qilish va iqtisodiy jihatdan foydali hamda ijtimoiy maqbul sharoitlar yaratish dolzarb ahamiyat kasb etadi.

METODLAR

Ushbu tadqiqotda quyidagi ilmiy metodlar va yondashuvlar qo'llanilgan:

Integral baholash. Turistik destinatsiya sig'imini aniqlashda iqtisodiy (turistlar soni, turizm daromadi), ekologik (chiqindilar miqdori, resurslar sarfi) hamda madaniy-ijtimoiy (mahalliy aholi munosabati, madaniy merosning saqlanishi) mezonlarni o'z ichiga olgan integral indeks ishlab chiqildi [5], [8].

Ekspert baholash. Turizm, ekologiya va madaniy meros sohalaridagi mutaxassislar hamda mahalliy aholi ishtirokida so'rovnoma o'tkazilib, har bir mezon uchun chegaraviy me'yorlar aniqlab berildi. Ushbu chegaralar oshirilganda, destinatsiyalarda salbiy oqibatlarining yuzaga kelishi ehtimoli yuqori ekani qayd etildi [7].

Resurslar monitoringi. Statistik ma'lumotlar O'zbekiston Respublikasi Turizmni rivojlantirish qo'mitasi rasmiy sayti [3] hamda Samarqand viloyati turizm departamentining ochiq ma'lumotlar bazasi [4] orqali yig'ildi.

Xalqaro tajribaning o'rganilishi. Turizm va iqlim o'zgarishi o'rtasidagi bog'liqlik [5], shaharlarda "overtourism" oqibatlarini kamaytirish bo'yicha mexanizmlar [6], ekologik barqarorlikni ta'minlash yondashuvlari [8], [9] hamda BMT Jahon Turizm Tashkiloti (UNWTO) tavsiyalari [7] tahlil qilinib, O'zbekiston sharoitiga moslashtirilgan tavsiyalar ishlab chiqildi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Turistik destinatsiya sig'imini aniqlash uchun taklif etilayotgan metodologiya bir necha bosqichdan iborat:

Ko'rsatkichlarni tanlash va guruhlash:

Iqtisodiy: turistlar soni, turizmdan tushadigan daromad, infratuzilma xarajatlari;

Ekologik: chiqindilar miqdori, suv sarfi, tabiiy resurslarning qayta tiklanish darajasi;

Madaniy-ijtimoiy: madaniy meros ob'ektlarining holati, mahalliy aholining munosabati, tarixiy obidalarni saqlash xarajatlari [1], [2].

Ekspert baholash va chegaralarni belgilash. Maxsus ekspertlar guruhi tomonidan har bir ko'rsatkich uchun past, o'rta va yuqori darajadagi me'yorlar belgilandi. Masalan, bir kunda qabul qilinishi mumkin bo'lgan maksimal turistlar soni 50 ming bo'lsa – optimal, 70 ming – xavfli, 100 ming – tanqidiy daraja sifatida tasniflanadi.

Integral indeksni hisoblash. Har bir ko'rsatkichga salmoqli koeffitsient (0 dan 1 gacha) belgilanadi. Shu asosda umumiy integral indeks aniqlanadi. Indeks qiymati 1 ga yaqinlashgan sari destinatsiyada sig'im barqaror bo'ladi, 0 ga yaqinlashganida esa sig'im buzilgan bo'ladi va qo'shimcha turistlarni qabul qilish mumkin emasligini bildiradi [5].

Natijalarni tahlil qilish va tavsiyalar ishlab chiqish. Hisoblangan indeks asosida qaysi soha zaif ekani aniqlanadi. Masalan, ekologik ko'rsatkich past bo'lsa – chiqindilarni qayta ishlashni kengaytirish, suv resurslarini tejash choralari ko'riladi; madaniy meros ko'rsatkichi zaif bo'lsa – ta'mirlash, restavratsiya ishlarini kuchaytirish hamda mahalliy aholi bilan hamkorlikni mustahkamlash zarur [6], [10].

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Turistik destinatsiya sig'imini baholash masalasi xalqaro ilmiy adabiyotlarda ko'p yillardan buyon dolzarb mavzu sifatida o'rganib kelinmoqda. Hall [5] o'z izlanishlarida iqlim o'zgarishi sharoitida sayyohlar oqimini boshqarish mexanizmlarini ilmiy asoslaydi. Uning yondashuvida asosiy e'tibor tabiiy resurslarning tiklanishi va iqtisodiy ko'rsatkichlar o'rtasidagi muvozanatga qaratilgan.

Gössling va hammualliflar [6] esa kam uglerodli iqtisodiyot sharoitida turizm rivojlanishi bilan bog'liq muammolarni tahlil qilgan holda, eko-turizm (ecotourism) konsepsiyasini joriy etishni taklif etadi.

BMT Jahon Turizm Tashkiloti (UNWTO) [7] va Buckley [8] o'z ishlarida turizmdan olinadigan daromadlar bilan atrof-muhitga yetkaziladigan zarar o'rtasidagi muvozanatni saqlash zarurligini, uni barqaror rivojlanish tamoyillaridan biri sifatida ko'rsatadilar.

Weaver [9] o'z tadqiqotlarida shahar turizmi va madaniy merosni uyg'unlashtirish, bu jarayonda mahalliy aholi turmush tarziga salbiy ta'sir ko'rsatmaslik uchun tashriflar ortishini cheklash choralari haqida batafsil ma'lumot beradi.

Milano va hammualliflar [10] esa "overtourism" (ortiqcha turistik yuklama) tushunchasiga alohida e'tibor qaratadi. Ular transport, mehmonxonalar, jamoat joylari yuklamasining ortishi bilan birga yangi ekologik va ijtimoiy xatarlar yuzaga kelishini tahlil qiladilar. Ularning fikriga ko'ra, turistik sig'imni rejalashtirilmagan holda boshqarish mahalliy aholi noroziligiga, madaniy obidalar tez eskirishiga va ijtimoiy muvozanatning buzilishiga olib kelishi mumkin.

O'zbekiston sharoitida turistik destinatsiya sig'imi huquqiy baza bilan ham mustahkamlangan. Jumladan, Prezident farmoni [1] hamda Vazirlar Mahkamasi qarori [2] da hududlar infratuzilmasini yaxshilash, turizmga raqamlashtirish jarayonlarini tezlashtirish kabi masalalar belgilangan. Shunga muvofiq, rasmiy ma'lumotlar bazasini yaratish va muntazam monitoring olib borish uchun Turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasi sayti [3]

faoliyat ko'rsatadi. Samarqand viloyati turizm ko'rsatkichlari ham bir tizimda jamlanib, rasmiy sayt [4] orqali e'lon qilib borilmoqda.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqot doirasida Samarqand, Buxoro va Chimyonda joylashgan turistik destinatsiyalarga doir ma'lumotlar yig'ilib, ekspert baholash yo'li bilan har bir hudud uchun integral indeks aniqlandi. Bunda dastlab turistik destinatsiya sig'imini baholashda qo'llaniladigan asosiy ko'rsatkichlar tizimi ishlab chiqildi (1-jadval).

1-jadval. Turistik destinatsiya sig'imini baholashda qo'llaniladigan asosiy ko'rsatkichlar.

Ko'rsatkich	Tavsifi	O'lchov birligi
Iqtisodiy sig'im	Turistlar soni, ish o'rinlari, infratuzilma xarajatlari, turizm daromadi	kishi/yil, mln so'm
Ekologik sig'im	Chiqindilar miqdori, suv sarfi, havo ifloslanishi, tabiat resurslari	t/kun, m ³ /sutka
Madaniy-ijtimoiy sig'im	Madaniy meros holati, mahalliy aholi munosabati, tarixiy ob'ektlar	% (so'rovlar)

Destinatsiyalar sig'imini baholashda qo'llaniladigan ko'rsatkichlar tizimi iqtisodiy, ekologik va madaniy-ijtimoiy mezonlarga asoslanadi. Ushbu ko'rsatkichlar asosida har bir destinatsiya uchun integral indeks 0 dan 1 gacha bo'lgan shkalada baholandi (2-jadval).

2-jadval. Turistik destinatsiyalarni baholash bo'yicha hisoblangan integral indekslar.

Destinatsiya	Iqtisodiy indeks	Ekologik indeks	Madaniy-ijtimoiy indeks	Integral indeks
Samarqand	0,80	0,68	0,85	0,78
Buxoro	0,74	0,66	0,82	0,74
Chimyon	0,65	0,78	0,70	0,71

2-jadvaldan ko'rinib turibdiki, Samarqandda iqtisodiy indeks yuqori (0,80), biroq ekologik ko'rsatkich (0,68) boshqa ikkisi nisbatan pastroq. Buxoroda madaniy meros saqlanishi yaxshi ko'rsatkich bilan aks etgan (0,82), biroq chiqindilarni qayta ishlash muammosi hali hamon dolzarb. Chimyonda esa tabiat resurslari nisbatan yaxshi holatda (0,78), lekin iqtisodiy samaradorlik ancha past (0,65), bu esa kam turist oqimi va chegaralangan infratuzilma bilan bog'liq.

MUHOKAMA

Olingan natijalar shundan dalolat bermoqdaki, har bir hududdagi asosiy "zaif qirra" identifikatsiya qilinsa, mos choralarni ko'rish mumkin. Masalan, Samarqandda chiqindilar boshqaruvi va suv resurslaridan oqilona foydalanish choralarni ko'rish zarur. Buxoroda turistlar soni ko'payishi bilan madaniy merosni saqlash xarajatlari ham oshishi aniq, shu bois ekologik infrastrukturani yaxshilash va energiya tejankor texnologiyalarni joriy etish muhim. Chimyonda esa turistik oqimni ko'paytirish uchun reklama, mavsumiy choralar va infratuzilma takomillashtirilishi maqsadga muvofiq, biroq ekoturizmni rivojlantirishda mahalliy aholi bilan yaqin hamkorlik kerak.

Global kontekstda, "overtourism"ni kamaytirish uchun mavsumiy boshqaruv (seasonality management) mexanizmlarini ishlab chiqish, elektron chiptalar orqali tashriflarni oldindan aniqlash va mahalliy aholi fikrlarini muntazam monitoring qilish eng samarali yondashuvlardan biri sifatida ko'rsatiladi [6], [10]. Shu bilan birga, "kam uglerodli iqtisodiyot" tamoyillari asosida transport tirbandligi va chiqindilarni qisqartirish yoki qayta ishlash tizimlarini keng joriy etish tegishli natija beradi [5].

XULOSA VA TAKLIFLAR

Turistik destinatsiyalar siqimini aniqlashning bir qator usullarini tahlil qilish asosida quidagi xulosalar ishlab chiqildi:

Turistik destinatsiya sig'imi – iqtisodiy, ekologik va madaniy-ijtimoiy ko'rsatkichlarni uzviy bog'liq holda baholashni talab qiladi. Har uchala yo'nalishdan biri orqada qolsa, umumiy sig'im pasayadi.

Integral yondashuv (indeks) har bir ko'rsatkichga salmoq koeffitsienti berib, sig'imni miqdoriy baholashga imkon beradi.

Shaharlar (Samarqand, Buxoro)da madaniy meros muhofazasi va chiqindilar boshqaruvi asosiy e'tiborni talab qilsa, Chimyon kabi tabiat hududlarida ekoturizm va mahalliy aholi bilan hamkorlikka e'tibor qaratish samaralidir.

Shu bilan birga amaliy tavsiyalar ham joriy etishi maqsadga muvofiq: ekologik monitoringni kuchaytirish (chiqindilar, suv, havo sifati); Madaniy meros ob'ektlarini raqamlashtirish, maxsus fondlar orqali ta'mirlash; mavsumiy boshqaruvni joriy etib, turistlar oqimini yil davomida muvozanatli taqsimlash; mahalliy aholi bilan hamkorlik (ekoturizm yo'nalishlari, suventirlar, ijtimoiy loyihalar). Ushbu tadqiqot natijalari asosida turistik destinatsiyalar sig'imini muntazam kuzatib borish va ehtiyoj tug'ilganda cheklovlar yoki turizm siyosatini qayta ko'rib chiqish turizmni barqaror rivojlantirishda muhim vazifa hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Decree of the President of the Republic of Uzbekistan No. UP-5611, "On measures to ensure the accelerated development of the tourism industry of the Republic of Uzbekistan," Tashkent, 2019. [Online]. Available: <https://lex.uz/docs/4143184>
2. Resolution of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan No. 434, "On measures for further development of tourism infrastructure in Tashkent region," Tashkent, 2021. [Online]. Available: <https://lex.uz/docs/5438628>
3. State Committee of the Republic of Uzbekistan for Tourism Development. Official website. [Online]. Available: <https://uzbektourism.uz/en>
4. Samarkand Region Official Website (Tourism Section). [Online]. Available: <https://samarkand.uz/en>
5. Hall, C. M., "Tourism and climate change: An evolving knowledge field," *Tourism Management*, vol. 74, pp. 395–416, 2019. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2019.02.010>
6. Gössling, S., Scott, D., & Hall, C. M., "Challenges of tourism in a low-carbon economy," *Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change*, vol. 4, no. 6, pp. 525–538, 2013. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1002/wcc.243>
7. World Tourism Organization (UNWTO), UNWTO Tourism Highlights, 2020 Edition. [Online]. Available: <https://www.unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284421152>
8. Buckley, R., "Tourism and Environment," *Annual Review of Environment and Resources*, vol. 45, pp. 387–410, 2020. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1146/annurev-environ-012320-083406>
9. Weaver, D. B., *Sustainable Tourism: Socio-Cultural, Environmental and Economics Management*, London: Routledge, 2008. [Online]. Available: <https://www.routledge.com/Sustainable-Tourism-Socio-Cultural-Environmental-and-Economics-Management/Weaver/p/book/9780750664387>
10. Milano, C., Cheer, J. M., & Novelli, M., "Overtourism is becoming a global phenomenon: Understanding the impacts and possible solutions," *Sustainability*, vol. 10, no. 12, p. 4384, 2018. [Online]. Available: <https://doi.org/10.3390/su10124384>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. aprel. № 3. navbatdan tashqari son

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>